

Tinjauan Kritis Terhadap Ketidaksesuaian Standar Pelayanan Hotel Berdasarkan Perspektif Kebijakan Daerah dan Perlindungan Konsumen

Niluh Chandra¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: niluhketutcandrakasih@gmail.com

Abstract: *The hotel industry in Indonesia often faces problems related to service standards that do not meet consumer expectations. This discrepancy causes disputes that require effective resolution. This study analyzes the discrepancy in hotel service standards from the perspective of law and consumer protection, with a focus on the integration of local values in dispute resolution. The research method used is normative juridical with a qualitative approach. The results of the study indicate that law, such as the concept of Angkon Muakhi in Lampung society, can play a significant role in resolving hotel service disputes, so that harmonization between law and national law is important for effective consumer protection.*

Abstract: Industri perhotelan di Indonesia sering menghadapi permasalahan terkait standar pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Ketidaksesuaian ini menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian efektif. Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian standar pelayanan hotel dari perspektif hukum dan perlindungan konsumen, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai lokal dalam penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum, seperti konsep Angkon Muakhi dalam masyarakat Lampung, dapat berperan signifikan dalam menyelesaikan sengketa pelayanan hotel, sehingga harmonisasi antara hukum dan hukum nasional menjadi penting untuk perlindungan konsumen yang efektif.

Article History

Received: March 25, 2025

Revised: March 29, 2025

Published: April 06, 2025

Keywords :

Angkon Muakhi, Law, Hotel Service Standards, Consumer Protection, Dispute Resolution

Keywords :

Angkon Muakhi, Hukum, Standar Pelayanan Hotel, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15189383>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Industri perhotelan berperan penting dalam sektor pariwisata Indonesia. Namun, sering terjadi ketidaksesuaian antara standar pelayanan yang diberikan hotel dengan harapan konsumen, yang berpotensi menimbulkan sengketa. Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Di sisi lain, kebijakan daerah akan menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksesuaian standar pelayanan hotel dari perspektif hukum dan perlindungan konsumen, serta mengeksplorasi potensi integrasi keduanya dalam penyelesaian sengketa (Ardhi, R. 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor perhotelan memiliki peran strategis dalam industri pariwisata, dengan standar pelayanan yang menjadi penentu kualitas dan kepuasan konsumen. Dalam konteks Indonesia, perlindungan konsumen diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Regulasi ini menjamin hak konsumen, meskipun dalam praktiknya sering dihadapkan pada kendala seperti lemahnya pengawasan dan minimnya penegakan hukum (Ardhi, R., 2020).

Selain itu, hukum berperan penting dalam membentuk nilai-nilai etika bisnis, seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial. Integrasi antara hukum dan hukum nasional diharapkan mampu menciptakan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif dan sejalan dengan kearifan lokal. Pembahasan ini akan menguraikan poin-poin penting terkait peran standar pelayanan, hukum nasional, dan hukum dalam perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa.

Standar Pelayanan Hotel dan Perlindungan Konsumen

Sektor perhotelan merupakan salah satu komponen penting dalam industri pariwisata yang memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Standar pelayanan hotel menjadi tolak ukur dalam menentukan kualitas dan kredibilitas suatu hotel, yang berpengaruh langsung pada tingkat kepuasan konsumen. Dalam konteks perhotelan di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Regulasi ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang menggunakan barang atau jasa, termasuk jasa perhotelan. Undang-undang ini menetapkan sejumlah hak yang harus dihormati oleh pelaku usaha untuk menjamin kepuasan dan keamanan konsumen (Ardhi, 2020).

Hak Konsumen yang Diatur dalam UUPK

Konsumen memiliki berbagai hak yang dilindungi oleh UUPK, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan.
3. Hak untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan nilai yang dijanjikan.
4. Hak atas kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai.

Namun, sering kali pelanggaran terhadap hak-hak ini terjadi di sektor perhotelan, termasuk dalam bentuk ketidaksesuaian standar pelayanan dengan deskripsi yang dijanjikan.

Ketidaksesuaian Standar Pelayanan Hotel

Ketidaksesuaian dalam standar pelayanan hotel dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Kualitas fasilitas yang tidak sesuai promosi: Konsumen sering dihadapkan pada kondisi di mana fasilitas hotel yang dijanjikan melalui iklan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, kamar yang semestinya berstandar bintang lima ternyata memiliki kualitas yang jauh di bawah itu (Kotler, 2016).
2. Kurangnya profesionalisme staf hotel: Pelayanan yang tidak ramah, tidak responsif, atau bahkan abai terhadap kebutuhan konsumen menjadi salah satu keluhan yang sering dilaporkan.
3. Ketidakjelasan biaya tambahan: Konsumen sering kali dibebankan biaya tambahan yang tidak diinformasikan sejak awal, sehingga merasa dirugikan.

Ketidaksesuaian ini terjadi karena beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, kurangnya pelatihan bagi tenaga kerja di industri perhotelan, serta rendahnya kesadaran hukum dari pihak penyedia jasa (Kotler, 2016).

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Perhotelan

UUPK bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, implementasi UUPK menghadapi sejumlah kendala, di antaranya:

- a) Kurangnya kesadaran konsumen: Banyak konsumen yang tidak memahami hak-haknya, sehingga sulit untuk menuntut keadilan ketika terjadi pelanggaran.
- b) Lemahnya sistem pengaduan: Meskipun terdapat mekanisme pengaduan, banyak konsumen merasa enggan melapor karena prosesnya yang panjang dan sering kali tidak membuahkan hasil memuaskan.
- c) Minimnya penegakan hukum: Pelanggaran terhadap standar pelayanan sering kali tidak ditindak dengan tegas oleh pihak berwenang, sehingga menurunkan efek jera bagi pelaku usaha (Hasbi, 2020)

Perspektif Hukum

Di Indonesia, hukum memiliki posisi penting dalam memengaruhi pola perilaku masyarakat, termasuk dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam masyarakat, nilai-nilai seperti

kejujuran, tanggung jawab, dan keramahmatan merupakan landasan dalam memberikan pelayanan (Hasan, 2018)

Peran Hukum dalam Pelayanan Hotel

Nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti:

- a) Kejujuran dalam promosi: Hukum mendorong pelaku usaha untuk memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan.
- b) Tanggung jawab sosial: Masyarakat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial, termasuk dalam hubungan bisnis.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam mengintegrasikan hukum ke dalam standar pelayanan modern, terutama di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata internasional. Tuntutan wisatawan terhadap standar global sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal yang dipegang oleh masyarakat (Kotler, 2016).

Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa

Hukum memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa di komunitas lokal¹⁰. Mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam hukum bersifat praktis, efisien, dan memprioritaskan harmoni sosial. Dalam konteks ketidaksesuaian standar pelayanan hotel, hukum dapat menjadi alat untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan berbasis budaya (Suparman, 2018).

Konsep Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Sengketa secara Kekeluargaan di Provinsi Lampung

Sebagai bentuk inovasi hukum daerah, Pemerintah Provinsi Lampung dapat merumuskan **Peraturan Daerah (Perda)** yang mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa, salah satunya melalui mekanisme penyelesaian kekeluargaan. Perda ini dapat merujuk pada prinsip-prinsip yang selama ini dikenal dalam praktik Angkon Muakhi, yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawarah, dialog, dan semangat kekeluargaan. Meskipun secara historis pendekatan ini banyak digunakan dalam perkara pidana, substansi dan semangatnya juga relevan untuk diterapkan dalam sengketa perdata, termasuk perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha di sektor perhotelan¹².

Karakteristik Perda Penyelesaian Sengketa secara Kekeluargaan

Terdapat beberapa karakteristik peraturan daerah dari penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dibawah ini sebagai berikut :

1. **Pendekatan Kekeluargaan:** Penyelesaian sengketa dilakukan dengan prinsip musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun.
2. **Prioritas pada Perdamaian:** Perda ini bertujuan menghindari eskalasi konflik dan mendorong penyelesaian damai sebagai langkah utama sebelum menempuh jalur litigasi.
3. **Kepentingan Sosial:** Perda menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di tengah masyarakat, menjadikan keputusan yang diambil sebagai solusi yang menguntungkan secara kolektif (Koesno, T. 2018).

Implementasi Perda dalam Sengketa Pelayanan Hotel

Dalam pelaksanaannya, Perda ini dapat diberlakukan sebagai upaya penyelesaian awal dalam sengketa pelayanan hotel. Ketika konsumen merasa dirugikan oleh pelayanan hotel, penyelesaian dapat difasilitasi oleh lembaga yang ditunjuk, seperti forum mediasi daerah, tokoh masyarakat, atau lembaga adat yang diakui oleh pemerintah daerah. Prinsip-prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam perda ini meliputi **kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan itikad baik**, yang menjadi landasan dalam mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur hukum formal secara langsung (Koesno, T. 2018).

Keunggulan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum

Terdapat beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dibawah ini sebagai berikut (Koesno, T. 2018):

- a) Efisiensi: Proses penyelesaian cenderung lebih cepat dibandingkan mekanisme pengadilan.
- b) Biaya Rendah: Tidak membutuhkan biaya tinggi yang biasanya terjadi dalam proses hukum modern.
- c) Harmoni Sosial: Pendekatan ini mengutamakan keharmonisan hubungan antar pihak, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa meninggalkan dendam.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun memiliki banyak keunggulan, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa modern:

- a) Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha: Tidak semua pelaku usaha memahami atau mengakui keberadaan hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa.
- b) Perbedaan Nilai dengan Hukum Modern: Terkadang prinsip dalam hukum bertabrakan dengan standar internasional yang berlaku di sektor perhotelan.
- c) Keterbatasan Wewenang Hukum : Hukum sering kali dianggap sebagai solusi informal yang tidak memiliki kekuatan hukum resmi (Hasan, 2024).

Peran Hukum Nasional dalam Perlindungan Konsumen

Hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen dalam segala bentuk transaksi, termasuk dalam jasa perhotelan (Hasan, 2018). Perlindungan ini meliputi hak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar, serta mekanisme pengaduan yang terstruktur. Meskipun UUPK telah memberikan kerangka yang jelas, implementasi di lapangan masih sering menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran konsumen, dan rendahnya efektivitas sistem hukum formal (Hasan, 2018).

Peran Hukum dalam Perlindungan Konsumen

Hukum, sebagai bagian dari tradisi dan budaya masyarakat lokal, menawarkan pendekatan yang berbeda namun melengkapi hukum nasional. Dalam konteks penyelesaian sengketa, hukum sering mengutamakan harmoni sosial, keadilan, dan pemulihan hubungan melalui mekanisme berbasis komunitas. Salah satu contohnya adalah mediasi berbasis, yang menekankan penyelesaian sengketa melalui dialog antar pihak yang bersengketa, dengan melibatkan tokoh atau pemimpin komunitas. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara langsung, tetapi juga memulihkan hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat (Wibowo, 2023).

Integrasi Antara Hukum dan Hukum Nasional

Integrasi antara hukum dan hukum nasional dapat memperkuat perlindungan konsumen dengan cara menggabungkan keunggulan dari kedua pendekatan tersebut. Mekanisme yang dapat diintegrasikan meliputi:

1. Mediasi sebagai Alternatif Litigasi

- Mekanisme mediasi berbasis dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan mengutamakan keadilan restoratif. Di sisi lain, hukum nasional tetap memberikan landasan hukum formal untuk memastikan bahwa hasil mediasi diakui secara hukum.

2. Kolaborasi antara Tokoh dan Aparat Hukum

- Dalam kasus sengketa perhotelan, tokoh dapat berperan sebagai mediator untuk menciptakan solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Aparat hukum nasional bertindak sebagai pelindung kerangka legal agar hasil penyelesaian sengketa tetap sesuai dengan aturan formal.

3. Penyelarasan Nilai-Nilai

- Nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab yang terkandung dalam hukum dapat dijadikan landasan etika bagi pelaku usaha, melengkapi regulasi formal seperti UUPK (Mahfud, 1999).

Kesesuaian dengan Tujuan Perlindungan Konsumen

Integrasi ini sangat sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen (Santoso, B. 2015), yaitu :

- a) Memberikan solusi yang adil dan memuaskan bagi konsumen dan pelaku usaha.
- b) Memulihkan hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan jangka panjang.
- c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal.

SIMPULAN

Sektor perhotelan memiliki peran strategis dalam pengembangan pariwisata, di mana standar pelayanan menjadi indikator utama kualitas layanan. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah menjamin hak-hak konsumen, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, perumusan **Peraturan Daerah (Perda)** yang mengakomodasi nilai-nilai lokal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan musyawarah, dapat memperkuat etika layanan serta memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan harmonis. Integrasi antara peraturan daerah berbasis kearifan lokal dengan ketentuan hukum nasional akan memperkuat perlindungan konsumen secara komprehensif dan kontekstual, sekaligus mendukung keberlanjutan sektor perhotelan di daerah.

REFERENSI

- Andreawan, Yudo. "Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 1275–1287
- Ardhi, R. (2020). *Manajemen Jasa Perhotelan*. Erlangga.
- Hasan, Zainudin, et al. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dari Perspektif Hukum dan Perilaku Ekonomi." *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, vol. 10, no. 4, 2024, pp. 1–10.
- Hasan Muhammad I. 2018. *Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VII/No.
- Hasbi, Ahmad Fadil, et al. "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online di Indonesia." *Halu Oleo Legal Research*, vol. 3, no. 3, 2022.
- Kartohadikoesoemo, S. (2011). *Isti dan Hukum di Indonesia*. Yayasan Pustaka Nusantara.
- Koesno, T. (2018). "Peran Hukum dalam Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Kebudayaan dan Hukum Indonesia*, 6(1), 101–115.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th Edition)*. Pearson Education.
- Mahfud, MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Santoso, B. (2015). *Perlindungan Konsumen: Kajian Hukum dan Implementasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soetopo, W. (2017). *Hukum Nusantara*. Graha Ilmu.
- Suparman, S., & Santoso, B. (2018). "Analisis Ketidakesuaian Standar Pelayanan Hotel Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Perhotelan*, 5(2), 123–135.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wibowo, Ade Putra, dan Zainudin Hasan. "Pentingnya Penegakan Undang-Undang Fidusia terhadap Perlindungan Konsumen." *YUSTISI*, vol. 10, no. 3, 2023, pp. 89–98.